

RELATÓRIO DA UNIDADE CURRICULAR

COMUNICAÇÃO CONSCIENTE E CO-CRIATIVA

Ana Estela Barbosa

Janeiro de 2023

*Provas de Agregação: Decreto-Lei n.º 239/2007, Diário da República, 1ª Série,
n.º 116, de 19 de junho de 2007.*

*Ramo Ambiente e Sustentabilidade. Faculdade de Ciências e Tecnologia,
Universidade Nova de Lisboa. (Despacho n.º 7228/2021, de 21 de julho de 2021, da
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa).*

Versão revista em novembro de 2023

Índice

Preâmbulo	5
1 Introdução.....	7
2 O tema da comunicação nos curricula académicos Europeu e dos EUA.....	8
2.1 Enquadramento	8
2.2 Contexto da Europa	8
2.3 Contexto dos Estados Unidos da América (EUA).....	10
2.4 Pesquisa de programas e cursos	10
3 Enquadramento da UC na formação em engenharia do ambiente.....	15
3.1 Mestrado em engenharia do ambiente	15
3.2 Licenciatura em engenharia do ambiente	16
4 Objetivos e competências a desenvolver	16
5 Metodologias de ensino e aprendizagem.....	18
6 Conteúdo e planificação das aulas.....	21
7 Avaliação	27
8 Bibliografia fundamental	30
9 Referências bibliográficas	33

Índice de Figuras

Figura 1- Etapas e conteúdos relevantes para a comunicação com diferentes tipos de <i>stakeholders</i> (Barbosa e Matos, 2017)	13
Figura 2- Distribuição da carga horária de 84 horas (3ECTS) pelas diferentes atividades.....	19
Figura 3- Representação esquemática do processo de avaliação incluindo a avaliação da UC. (AC= Avaliação Contínua; UC= Unidade Curricular).....	29

Índice de Quadros

Quadro 1. Exemplos de linguagens e métodos de comunicação.....	12
Quadro 1. Estruturação do programa da UC em módulos e respetivos conteúdos...	22
Quadro 2. Descrição da avaliação contínua.....	28

Preâmbulo

Licenciei-me em engenharia do ambiente pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa em 1991, a minha primeira opção na candidatura ao ensino superior.

Ao longo de um percurso profissional de mais de 30 anos, experiências e aprendizagens foram recolhidas em contextos diversos, como a consultadoria, o meio académico - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Universidade de Aalborg, Dinamarca - o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, associações e movimentos cívicos.

As atividades deste percurso têm envolvido a comunicação com diferentes setores da sociedade; a coordenação de estudos e projetos de investigação com equipas, nacionais e internacionais, a colaboração com vários tipos de *stakeholders* e a participação em Comunidades de Prática. A contribuição para o *Movimento para a Preservação da Serra de Carnaxide*, envolveu a comunicação e interação com o setor político (Ministerial e deputados), comunicação social (jornais e TV), associações e movimentos afins (NGO e ENGO) e a população em geral.

As experiências internacionais e multiculturais em viagens, em vivências noutros países, como durante o programa Erasmus (na Irlanda do Norte) e o doutoramento (na Dinamarca) e na orientação de mestrados orientais, trouxeram uma clareza prática sobre a importância de atender a fatores culturais na comunicação. Começando por ser empíricas, verifiquei que estas conclusões se encontram expressas e respaldadas em diversos trabalhos publicados. Em todos estes contextos, a experiência e a observação permitiram-me concluir que os melhores resultados acontecem quando existe uma consciência dos fatores-chave da comunicação, há uma autogestão pessoal e privilegiam-se dinâmicas de comunicação co-criativas. A formação *Practitioner em Programação Neurolinguística* trouxe clareza e conhecimentos específicos, ativamente colocados em prática desde então.

O estabelecimento de uma comunicação empática entre pessoas, equipas e organizações constitui o terreno fértil onde os melhores e mais atuais conhecimentos científicos e técnicos têm condições propícias para apoiar a

sustentabilidade. A motivação para a construção da unidade curricular **Comunicação Consciente e Co-criativa** plasma o desejo de organizar este conhecimento de forma a contribuir para a preparação e capacitação de estudantes em engenharia do ambiente.

É também um privilégio e satisfação pessoal muito grandes, regressar à FCT NOVA, submetendo este trabalho na faculdade que me formou e alicerçou a minha capacidade de trabalhar em ciência e engenharia e em contextos multidisciplinares.

1 Introdução

O mestrado em engenharia do ambiente da FCT NOVA, com mais de 40 anos de existência, tem grande valor para a sociedade. Como referido no portal do curso, é uma *“formação de base holística privilegiando o pensamento sistémico, as competências analíticas, a inovação e os modelos colaborativos; sendo o objetivo fornecer soluções para as atividades económicas e sociais alinhadas para o desenvolvimento sustentável.”*

A importância do desenvolvimento de valências transversais nos estudantes em engenharia do ambiente (e outros cursos), bem como facultar-lhes, durante a formação, condições para o desenvolvimento pessoal e de competências interpessoais e transversais são referidos em diversos *curricula* desta formação, em instituições do ensino superior em Portugal.

Saber comunicar em ciência e estabelecer pontes com a sociedade em geral, e com diferentes atores económicos e sociais, é fundamental para ultrapassar barreiras na comunicação intergrupar. É vital que a comunicação se possa adaptar a abordagens transdisciplinares e a diferentes contextos socioculturais, de modo a tornar-se mais eficaz no seu propósito.

Engenheiros e investigadores em ciências do ambiente pela sua formação têm grandes oportunidades e probabilidade de trabalharem com pessoas de diversas áreas técnicas e científicas (incluindo outras áreas da engenharia e das ciências sociais e humanas) em diversos ambientes e contextos, ao longo da sua vida profissional.

Este relatório encontra-se estruturado nos seguintes capítulos:

- 2 - O tema da comunicação nos *curricula* académicos Europeu e dos EUA
- 3 - Enquadramento da UC na formação em engenharia do ambiente
- 4 - Objetivos e competências a desenvolver
- 5 - Metodologias de ensino e aprendizagem
- 6 - Conteúdo e planificação das aulas
- 7 - Avaliação
- 8 - Bibliografia fundamental

O capítulo 9 inclui um conjunto alargado de referências bibliográficas e locais da internet que apoiaram a construção desta UC e devem ser facultados aos estudantes. Em

contraponto, o capítulo 8 contempla um subconjunto selecionado de publicações que se consideram fundamentais para a formação.

2 O tema da comunicação nos *currícula* académicos Europeu e dos EUA

2.1 *Enquadramento*

Tendo em mente os objetivos e um conteúdo geral pré-definido para esta unidade curricular, cumpra-me avaliar a existência deste tipo de conteúdo e inspirar-me em eventuais unidades curriculares oferecidas em mestrados na área das ciências do ambiente. Para tal, foi considerado como referência o universo geográfico da Europa e dos EUA, efetuando-se uma pesquisa, em maio de 2022, sobre a constituição dos currícula de mestrados em Ciências Ambientais (*Master Programs in Environmental Sciences*), na Europa e nos EUA. O objetivo específico era identificar unidades curriculares com temáticas ligadas à comunicação. Os resultados obtidos são apresentados em seguida.

2.2 *Contexto da Europa*

A pesquisa no **Masters Programs in Environmental Sciences in Europe 2022**¹ devolveu 80 resultados, incluindo diversos mestrados com um foco muito específico - por exemplo, o *MSc in Aquatic Science and Technology* (Technical University of Denmark) ou o *MSc in Artic Mineral Resources* (Lulea Technical Univesity). Como o objeto da pesquisa eram as formações em ciências do ambiente, de uma forma mais integrada e abrangente, considerou-se que, nesta listagem, apenas tinham relevância os *currícula* dos mestrados cuja designação integrasse os seguintes termos "*environmental sciences/ studies/ engineering*" e/ou que contivessem as palavras "*sustainability*" e/ou "*management*". Com base neste critério, os 80 resultados deram origem a um subgrupo de 18 mestrados os quais foram individualmente analisados. As universidades e respetivos países correspondentes a estes 18 casos são os seguintes (agrupados por país):

- Trinity College Dublin ([Irlanda](#));

¹ <https://www.masterstudies.com/MSc/Environmental-Studies/Europe/>

- i) Umeå University; ii) Lund University e iii) Stockholm University (Suécia);
- i) Norwegian University of Life Sciences e ii) University of South-Eastern Norway (Noruega);
- Open University Milton Keynes (Reino Unido);
- University of Lausanne (Suiça);
- i) Graduate School of Agriculture and Bioengineering Lille e ii) ISIG Mines ParisTech (França);
- University of Groningen (Holanda);
- Ghent University (Bélgica);
- i) Warsaw University of Technology e ii) Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Polónia);
- Eötvös Loránd University Budapest (Hungria);
- i) Ca' Foscari University of Venice e ii) Mediterranean University of Reggio Calabria (Itália);
- The Cyprus Institute (Chipre);

Em síntese, os quatro países com mais de um mestrado cumprindo os requisitos acima considerados são os seguintes:

- ✓ Suécia (3 mestrados)
- ✓ Noruega (2 mestrados)
- ✓ França (2 mestrados)
- ✓ Itália (2 mestrados).

Note-se que não se encontraram universidades portuguesas na listagem acima e por isso foi feita uma pesquisa em português, da qual resultaram perto de uma dúzia de mestrados, incluindo o da Fundação Universitária Ibero Americana (FUNIBER), e, naturalmente, o mestrado em engenharia do ambiente da FCT NOVA.

Nem todas as universidades acima identificadas dão acesso aos currícula das 18 formações com as unidades curriculares discriminadas. A análise dos planos de estudo publicados não identificou disciplinas ligadas à comunicação. Apenas o mestrado em *Engineering and Environmental Management* (ISIGE - Mines ParisTech) apresenta nos seus “*Complementary modules*” a unidade de Communication Project, referindo (o sublinhado não é da fonte) *Communication is an important issue to sensitize, motivate and convince the various stakeholders during the implementation of an Environmental or*

SD project. The objective of this module ... is to make work together students of various profiles (engineers, Master IGE, journalists, managers, academics) to investigate and produce communication objects aimed at reliable information for the general public.

Relativamente às universidades e institutos politécnicos portugueses, apenas a FCT NOVA apresenta uma unidade curricular que, embora distinta, tem afinidade com o tema da *Comunicação Consciente e Co-criativa*, designadamente a disciplina *Processos Colaborativos em Ambiente*. No capítulo 3 são referidas as disciplinas oferecidas pela FCT NOVA onde constam objetivos no âmbito da comunicação, bem como a relação da disciplina *Processos Colaborativos em Ambiente* com a UC apresentada neste relatório.

2.3 Contexto dos Estados Unidos da América (EUA)

A pesquisa equivalente (**Master programmes in Environmental Sciences**) no contexto dos EUA², devolveu 31 resultados. As designações destas formações académicas permitiram inferir que alguns dos mestrados têm um foco muito específico, como por exemplo o *MSc em "Soil Science"*, na North Dakota State University ou o *MSc em "Marine, Atmospheric and Geosciences"* na University of Miami Rosenstiel School, entre outros. A maior parte das universidades tinha publicados *online* os currícula com as unidades curriculares discriminadas que foram todos analisados. Deste universo, não se identificou nenhum tópico com afinidades à temática da *Comunicação Consciente e Co-criativa*.

2.4 Pesquisa de programas e cursos

Sublinhe-se que as pesquisas aqui descritas não pretenderam angariar dados para uma análise exaustiva, mas somente auscultar e compreender os contextos vigentes, no que respeita ao conceito desta nova unidade curricular.

Neste pressuposto, foram ainda efetuadas pesquisas adicionais com palavras-chave "*communication/environmental sciences*" e termos afins, usando o motor de busca Google e, ainda, na base de dados de conhecimento científico *www.b-on.pt*. Os quatro resultados com interesse obtidos são apresentados em seguida. Tecem-se também algumas considerações sobre os mesmos.

² <https://www.masterstudies.com/MSc/Environmental-Sciences/USA/>

Identificou-se um curso de verão facultado pela *John Hopkins Whiting School of Engeneering*, EUA (2022) com o título "*Communication of Environmental Information and Stakeholder Engagement*", cuja descrição é a seguinte:

"Este curso fornece aos alunos habilidades para comunicar dados ambientais científicos e projetos de engenharia sustentável para stakeholders, incluindo cientistas em diferentes áreas, decisores políticos e o público interessado. O curso aborda a importância da comunicação clara de informações científicas complexas para o desenvolvimento e aceitação de tecnologias, políticas públicas e iniciativas ambientais baseadas na comunidade. (...) Métodos de engajamento e elaboração de mensagens-chave são definidos para questões globais, nacionais e locais de interesse do aluno. Os principais tipos de media são cobertos, incluindo comunicação escrita e gráficos, comunicações on-line em novos media, de formato curto e longo, e comunicações interativas, como pesquisas e ciência cidadã, para envolver as partes interessadas na criação e análise de big data e informações dispersas. O curso é concebido do ponto de vista de um profissional ambiental (não de um profissional de marketing) e destinado a desenvolver um portfólio de comunicação eficaz em ciência e no compartilhar de informações científicas complexas, com uma ampla gama de stakeholders."

A motivação apresentada pela *John Hopkins Whiting School of Engeneering* de habilitar os alunos a comunicar com distintos públicos alvo, como cientistas de diferentes áreas, decisores e a sociedade em geral é do maior valor. Também se considera pertinente a premissa que o curso é destinado a um profissional em ciências do ambiente e não a um profissional de comunicação ou marketing. Todavia, pode-se considerar que o conteúdo do curso apresenta duas fragilidades:

- i) está claramente focado na produção de materiais de informação, os quais constituem (apenas) uma parcela da comunicação, e
- ii) aborda a comunicação como uma via de sentido único, na qual o emissor da comunicação tem tudo estruturado e o recetor da informação vai apenas recebê-la (passivamente).

Existem, obviamente, diversos meios e formas de comunicação como o Quadro 1 exemplifica. A Programação Neurolinguística (PNL) comprova que, entre os três componentes da comunicação, Linguagem, Tonalidade e Fisiologia, esta última impacta em 58% o resultado da comunicação - o que poucas pessoas sabem.

Quadro 3. Exemplos de linguagens e métodos de comunicação.

LINGUAGENS	MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO
AUDITIVA	Rádio, áudios, telefone, baseado na internet (e.g: <i>Skype; WhatsApp</i>)
CINÉTICA	Aprendizagem experimental, jogos, comunicação entre pares
ESCRITA	Livros, panfletos, artigos, email, redes sociais
VISUAL	Filmes, vídeos, fotografias, objetos, comunicação via plataformas digitais (<i>Skype; Zoom; Teams</i> , etc.)
EMOCIONAL	Artes (música; teatro...); pessoas confiáveis; expressão de emoções no diálogo (palavras e fisiologia)
ORAL PRESENCIAL (face a face)	Grupos de discussão; apresentações

Adaptado de Young (2014) e de Barbosa e Matos (2017).

Aparentemente, na oferta de curso da *John Hopkins*, não são consideradas as vertentes dinâmicas de um processo de interação entre emissor e recetor da comunicação, no qual o emissor tem que promover a melhor apropriação pelo recetor do conteúdo da comunicação, monitorizando se a comunicação está a ser eficaz. É, portanto, importante que o comunicador esteja capacitado para ajustar a comunicação, no momento, se necessário.

A um nível mais elaborado, há necessidade de ter claros os objetivos da comunicação e um plano estratégico para monitorizar a sua eficácia. A Figura 1 apresenta um diagrama que foi inspirado em aprendizagens práticas da comunicação com vários *stakeholders*, a nível internacional, no âmbito do projeto H2020 BINGO. Esta proposta é corroborada por experiências análogas reportadas na literatura (por exemplo, por Klenk et al., 2017).

Também a linguagem (língua) e o contexto cultural devem ser endereçados, não só num contexto nacional - onde cada vez mais pessoas com diferentes origens estão integradas - como numa sociedade global, onde se comunica cada vez mais em inglês. Curiosamente, cada indivíduo tem o potencial de trazer para a comunicação em inglês (como língua estrangeira) as idiosincrasias culturais da sua língua mãe. Por exemplo, a comunicação em inglês dum nativo do Reino Unido é bem mais objetiva e direta que a de um português expressando o mesmo conteúdo.

Figura 4- Etapas e conteúdos relevantes para a comunicação com diferentes tipos de *stakeholders* (Barbosa e Matos, 2017).

Identificaram-se ainda três outras referências à disponibilização, em contexto académico, de formação em comunicação. Duas são referentes aos EUA e uma à Europa (Reino Unido) sendo as seguintes:

1. *College of Engineering da Northeastern University, EUA*: os *alumni* e pessoal académico do departamento de engenharia civil e ambiental, decidiram, em 1991, facultar recursos para a universidade passar a oferecer aos estudantes um Programa em Comunicação (escrita e oral). Quiseram assegurar que “os graduados em engenharia civil da Northeastern, tendo elevada capacitação em termos analíticos e na resolução de problemas, pudessem atingir o seu máximo potencial profissional pela inclusão de treino formal em comunicação” (Civil and Environmental Engineering Northeastern, 2022).
2. Os *Communication Fellows do Massachusetts Institute of Technology (MIT, EUA)* constituem uma equipa treinada de estudantes graduados e pós-doutorados. Este grupo oferece aos estudantes de engenharia apoio na “aprendizagem das melhores práticas universais de comunicação e estratégias para o sucesso, especificamente nas áreas da engenharia civil e do ambiente” através de Laboratórios de Comunicação (MITCommLab, 2022).

3. O *Institute for Sustainable Leadership* da Universidade de Cambridge (Reino Unido) faculta a formação online “*Communicating for Influence and Impact*”. Este curso tem 8 semanas e, entre os seus objetivos, encontra-se o *melhorar a comunicação para inspirar outros, possibilitar a inovação, a sustentabilidade e mudanças positivas na organização* (University of Cambridge, 2022).

É muito interessante observar, através da pesquisa feita e das informações aqui apresentadas, como emerge a importância da comunicação, embora ainda não exista uma oferta académica ampla e consistente sobre o tema. Verifica-se, compreensivelmente, que as formações em engenharia do ambiente e em engenharia civil são frequentemente associadas à necessidade de acrescentar treino e competências em comunicação.

Em termos de artigos científicos e publicações online, abordando a comunicação e a criatividade, existem contribuições de diversas áreas científicas e associadas a distintos contextos. De entre as várias consultadas, refiram-se as seguintes: Armstrong (2009); Beghetto e Madison (2022); Braslauskas (2021); Chen (2010) e Yuges (2020).

Armstrong (2009) refere um comentário recebido de um colega que lecionava numa universidade com elevado *ranking*³, nos EUA. Este professor, tendo consciência da relevância de outras competências na educação académica, confessou que, na sua opinião, estes alunos não faziam nada de relevante na vida profissional pois não tinham criatividade nem arriscavam “pensar” fora da sua zona de conforto,

As reflexões feitas fundamentam a pertinência de criar uma UC inovadora, dinâmica, que traga ferramentas que possibilitem aos estudantes: i) uma abertura psíquica e da consciência aos fatores e variáveis da comunicação; ii) uma curiosidade em perceber como comunicam e qual o resultado ou impacto prático da forma como comunicam; iii) conhecimentos novos, treino e integração de competências, de modo a co-criarem oportunidades de comunicação frutíferas.

A UC *Comunicação Consciente e Co-criativa* foi contruída sob estes pressupostos.

³ Estudantes considerados entre os melhores do mundo, de acordo com os indicadores de SAT's e GPA's usados nos EUA.

3 Enquadramento da UC na formação em engenharia do ambiente

3.1 Mestrado em engenharia do ambiente

Sugere-se que a UC de *Comunicação Consciente e Co-criativa* seja integrada como opção (no 1º ou no 2º semestre) no mestrado em engenharia do ambiente.

É apropriado mencionar que existem algumas disciplinas na estrutura deste mestrado que incluem facetas ligados à comunicação - embora não sendo este o âmago da disciplina e a abordagem seja diferenciada da proposta da UC *Comunicação Consciente e Co-criativa*. Como exemplo, citam-se as seguintes disciplinas:

- *Sustentabilidade das Organizações*, oferecida no 2º semestre. Refere nos seus objetivos “Capacidade de comunicação escrita e oral e trabalho em equipa”.
- *Inovação e Sustentabilidade*, oferecida como opção no 2º semestre. Refere nos objetivos “implementando campanhas de comunicação” (de produtos e serviços).

Por outro lado, considera-se que existe uma sinergia muito positiva entre a UC aqui proposta e a UC *Processos Colaborativos em Ambiente* (oferecida como opção no 3º semestre do mestrado). Com efeito, o plano curricular de *Comunicação Consciente e Co-criativa* habilita os discentes com ferramentas e competências que facilitarão atingirem níveis de maior proficiência em *Processos Colaborativos em Ambiente* como, por exemplo:

- No envolvimento de atores-chave;
- Na aplicação de métodos e ferramentas colaborativas de apoio à tomada de decisão em ambiente;
- Na capacidade de implementar processos de modelação participada com atores-chave;
- Na capacidade de avaliar processos de participação e co-criação de conhecimento com as partes interessadas.

Pela sua transversalidade, a UC *Comunicação Consciente e Co-criativa* também é apropriada a estudantes de outras áreas, como a da engenharia civil, e pode constituir uma contribuição valiosa também ao nível da licenciatura, como se propõe em seguida.

3.2 Licenciatura em engenharia do ambiente

A UC de *Comunicação Consciente e Co-criativa* pode ser integrada, com vantagem, no perfil da licenciatura em engenharia do ambiente, como opção do 6º semestre. Ela permitirá aos alunos não só adquirirem competências em comunicação, como também um amadurecimento cognitivo e emocional que se revelará útil, de forma transversal, e poderá apoiá-los, por exemplo na UC *Projeto Criativo II* (6º semestre).

A pesquisa de conteúdos da licenciatura, revelou que algumas UC da licenciatura abordam o tema da comunicação, nomeadamente:

- *Introdução à Engenharia do Ambiente e Sustentabilidade*, lecionada no 1º semestre (refere nos objetivos “Promoção da capacidade de comunicação e de trabalho em equipas de formação heterogénea”);
- *Modelação de Sistemas Ambientais*, a qual integra o plano do 5º semestre (refere nos objetivos “Saber comunicar eficazmente os resultados de modelos”).

4 Objetivos e competências a desenvolver

A comunicação é parte essencial da atividade em várias áreas profissionais, incluindo a investigação. Os temas da área ambiental são diversos e multidisciplinares, interessando a uma larga gama de atores na sociedade. O objetivo desta unidade curricular é que os alunos adquiram consciência do poder da comunicação eficaz, aprendendo a comunicar e interagir de forma adequada, flexível e criativa com uma ampla variedade de *stakeholders*, incluindo outros cientistas/engenheiros, decisores e o público interessado. Notar que aqui se foca em conhecimentos que estarão numa dimensão distinta da de comunicação em ciência, no entanto apoiando de forma cabal este desiderato. Com efeito, os conhecimentos e ferramentas práticas da UC permitem a customização de todo o tipo de comunicação, incluindo a comunicação em ciência.

Em sintonia com tudo o que foi elaborado neste documento, a Unidade Curricular, tem como **objetivos** os seguintes:

- a) privilegiar um tópico de interesse crescente no mundo atual, a comunicação, apoiando a abordagem integrada de temas ambientais multidisciplinares; conjugando as dimensões internacionais e multiculturais;

b) habilitar os discentes com conhecimentos dos cambiantes da comunicação, trazendo-lhes consciência quanto à sua própria capacidade em comunicar e quais os aspetos que mais favorecem e prejudicam (*consciente incompetente*⁴) os processos de comunicação interpessoal;

c) preparar os discentes para o mundo laboral, dando-lhes conhecimentos, experiências e ferramentas pessoais para comunicar e envolver-se de forma criativa na abordagem e resolução de questões, interagindo em diferentes contextos e estruturas organizativas e com pessoas diversificadas;

d) desenvolver confiança nos discentes tanto para preparar “comunicações planeadas”, como na comunicação espontânea e, ainda, na sua capacidade pessoal de lidar com questionamentos;

e) treinar os estudantes a fazer uma calibração contínua do processo de comunicação, aprendendo a discernir como melhorar as facetas da comunicação, em cada contexto;

No final da UC os alunos terão a capacidade de autorregular as suas **competências** de comunicação e *rapport*, tendo identificado os seus aspetos mais fortes e aqueles que terão vantagem em melhorar. Ficarão ainda mais conscientes da necessidade de gestão de aspetos emocionais, de crenças e de valores, melhorando desta forma a sua capacidade para comunicar de forma criativa e em respeito total por todos os conhecimentos e pontos de vista.

As **competências específicas** são:

- a) Competências para gerir conscientemente os processos de comunicação;
- b) Capacidade para comunicar, de forma clara e eficaz, com uma ampla variedade de *stakeholders* (interlocutores), incluindo decisores, jornalistas e a sociedade de uma forma geral;
- c) Saber comunicar de forma criativa em ambientes multiculturais;
- d) Saber usar a comunicação para apoiar a tomada de decisões;
- e) Conquistar uma postura assertiva e um espírito crítico no contexto da comunicação, incluindo a disponibilidade para aceitar o erro e gerir expectativas;
- f) Saber intervir no meio laboral de modo a contribuir para a inovação e integração.

⁴ De acordo com a programação neurolinguística, existem quatro fases na aprendizagem. A fase de “consciente incompetente” surge depois de “inconsciente incompetente” (*não sei e desconheço que não sei*), sendo essencial para se prosseguir na aprendizagem, para os dois níveis seguintes da escala.

5 Metodologias de ensino e aprendizagem

Concorda-se com Braslauskas (2021) que refere que o processo de aprendizagem, e o desenvolvimento de competências de comunicação deve ser baseado num paradigma construtivo e numa aprendizagem baseada na experiência, na resolução de problemas, colaborativa e com métodos de aprendizagem reflexivos. A combinação destas estratégias de ensino permite criar as condições necessárias para que os alunos consigam alcançar excelentes resultados no desenvolvimento de competências interculturais.

Também é importante promover o desenvolvimento da criatividade nos estudantes, com a vantagem de que métodos criativos de formação cativam e alimentam a motivação dos discentes. Um profissional criativo será capaz de olhar para os problemas que possam surgir e encontrar soluções adequadas e inovadoras para eles.

Sendo o professor o primeiro responsável, a aprendizagem acontece através da dinâmica equilibrada entre este e o aluno, sendo ambos igualmente relevantes para o resultado final.

O professor transmite conhecimentos e experiências sendo, sobretudo, um facilitador da aprendizagem, orientando, dinamizando e potenciando a aquisição e utilização de novos conhecimentos pelos discentes. É também fundamental apoiar o estudante a expandir a sua perceção e conhecimentos sobre um determinado tema, explorando autonomamente conteúdos da UC.

Por outro lado, os alunos são elementos ativos na aprendizagem, tanto individual como de grupo. Todas as atividades que permitam um envolvimento real destes com este processo, as experiências vividas e o interesse e motivação sobre o conteúdo a aprender são garantes do sucesso. Assim, a par com conhecimentos e ferramentas de comunicação de várias áreas, incluindo a neurolinguística e neurociências, as aulas da UC *Comunicação Consciente e Co-criativa* colocarão os estudantes em ambientes de treino prático e capacitação cognitiva e comportamental - como os exercícios de *role-playing*. Considera-se ser positivo e atrativo oferecer aos discentes a oportunidade de participarem na escolha de alguns conteúdos da unidade curricular.

Serão usados nas aulas métodos verbais (dizer), exposições, explicações e métodos intuitivos e visuais (mostrar), com uso de meios audiovisuais, como slides *PowerPoint*,

vídeos e áudios. O diálogo e a partilha de experiências pertinentes pelos alunos também são métodos ativos relevantes. Por outro lado, a componente prática, exercícios e treino - autónomo e em sala de aulas - são imprescindíveis para a integração de novas competências e serão usados, de forma incisiva, ao longo do semestre.

Desde o início do semestre os alunos estarão na posse da lista completa da bibliografia fundamental, incluindo sites da Internet. Ainda assim, no final de cada aula com um novo tema poderão ser assinaladas indicações bibliográficas e endereços da internet, para exploração autónoma pelos alunos. Serão ainda colocados à disposição os materiais usados durante a aula, como o *PowerPoint* apresentado, com o objetivo de documentar e sintetizar os principais pontos abordados.

Para um total de 3ECTs, a distribuição da carga horária de 84 horas pelas diferentes atividades é apresentada no diagrama da Figura 2.

Figura 5- Distribuição da carga horária de 84 horas (3ECTS) pelas diferentes atividades.

Pretende-se que as **aulas teórico-práticas** sejam dinâmicas, trazendo exemplos e conteúdos práticos como ilustração. Desta forma é possível entusiasmar, motivar e interessar os alunos pelos temas abordados e, conseqüentemente, obter resultados positivos, em termos de aquisição de conhecimento e de sucesso escolar.

Na secção 6 apresenta-se a estrutura da UC, com **aulas teórico-práticas** e **aulas práticas**. Todavia, considera-se que esta divisão não deve ser rígida. Assim, numa linha da flexibilidade, haverá lugar para a permuta e a realização de acertos nos tempos dedicados às componentes teóricas e práticas, de acordo com a dinâmica mais adequada ao desenvolvimento do programa e ao progresso da aprendizagem dos alunos, integrando as especificidades de cada grupo (turma).

Os métodos de educação criativa a usar envolvem a génese de um ambiente aberto à participação e partilha de experiências (de comunicação), além do uso de vários materiais de suporte, como referido anteriormente (*PowerPoint*, vídeos, áudios). Os momentos de participação ativa dos alunos nos quais estes preparam apresentações orais - individuais e em grupo - e também participam no *feedback* a dar às apresentações de colegas, proporcionam uma prática vivida e participativa e a aquisição de competências pelo treino. Numa última fase (aulas 15 e 16) os alunos serão desafiados a fazerem uma autoavaliação da sua apresentação oral (em grupo), consolidando e testando o nível de autoconsciência que possam ter atingido.

Pretende-se que os alunos se sintam envolvidos num processo colaborativo de aprendizagem, onde a pesquisa e o estudo autónomo e em grupo são encorajados. A adoção de uma dinâmica de avaliação contínua nas aulas estimula a aprendizagem conjunta e a consolidação de competências.

6 Conteúdo e planificação das aulas

Segue-se a lista dos principais conteúdos da UC:

- 1) A linguagem e a comunicação como ferramentas de conexão, aprendizagem, colaboração e decisão. As fases duma aprendizagem.
- 2) Descrição das características dos quatro estilos de comunicação em *Programação Neurolinguística* (PNL) e autodiagnóstico pelos alunos dos seus sistemas de representação. A utilização do conhecimento dos estilos (ou sistemas de representação) para alavancar o sucesso da comunicação. As palavras (predicados) típicos de cada sistema e os pontos fortes de cada um. O impacto dos estilos de PNL na comunicação e na ação; consequências para os papéis e responsabilidades em equipas.
- 3) Consciencializar aspetos funcionais da comunicação: fisiologia, tonalidade e linguagem. Aprender a distinguir e observar estas vertentes e o seu impacto no sucesso da comunicação.
- 4) Os níveis neurológicos. Fatores internos e externos que condicionam a comunicação. Sincronização cerebral interpessoal. Modelos de comunicação: “O Mapa não é o Território”. Filtros, Crenças e Valores. Metaprogramas e comportamentos previsíveis.
- 5) Processos pessoais: emoções e convicções. Investigação de como crenças, valores e outros filtros afetam a comunicação e a cooperação. Exemplos da literatura e de experiências vividas em contextos multidisciplinares, multissetoriais e multiculturais.
- 6) A importância do *rapport* e da empatia. Auto-observação e auto-calibração como ferramentas de sucesso. Boa utilização de *feedback* para potenciar o *rapport*. Como dar um *sandwich feedback*.
- 7) Métodos simples de programação neurolinguística para estabelecer melhores contactos: Resignificação, Ponte para o futuro e Suposição de Intenções Positivas. Apresentação de casos de estudo para análise.
- 8) Diferentes media e tipos de comunicação. Comunicação criativa. Aspetos diferenciadores da colaboração interpessoal, em equipa, entre organizações, etc. Nuances da comunicação em diferentes ambientes e com recursos distintos (p.

ex.: presencial ou online; com ou sem audiovisuais; oral ou escrita, etc.). Como abordar e melhorar desafios de comunicação.

- 9) As diferentes percepções e papéis: *"saber colocar-se no seu lugar"* e *"saber colocar-se no lugar do outro"*. Mediação da informação em ciências do ambiente.

Na planificação das aulas foi considerado um conjunto de módulos e temas, com conteúdo teórico-prático ou prático. No quadro em baixo apresenta-se a planificação ordenada de temas, sendo que estes poderão ser ajustados à duração das aulas, consoante as características de cada turma e em função do cumprimento dos objetivos da UC e competências a adquirir.

Quadro 4. Estruturação do programa da UC em módulos e respetivos conteúdos.

Módulo	Abordagem Teórico-prática	Abordagem Prática
1	Apresentação dos objetivos, do programa e metodologias da UC. Apresentação dos métodos de avaliação. Apresentação da bibliografia e outros materiais de apoio.	
2	A linguagem e a comunicação como ferramentas de conexão, aprendizagem, colaboração e decisão. As fases duma aprendizagem.	Exemplos do impacto e das dimensões da comunicação em diversos contextos multidisciplinares, multiculturais e multissectoriais
3	Os quatro estilos de comunicação em PNL e a sua utilização para alavancar o sucesso da comunicação. As palavras (predicados) de cada sistema.	Realização do questionário de auto-avaliação do estilo de comunicação de cada aluno. Debate sobre o impacto dos estilos de PNL na comunicação e na ação.

Módulo	Abordagem Teórico-prática	Abordagem Prática
4	Consciencializar aspetos funcionais da comunicação: fisiologia, tonalidade e linguagem. Visualização de vídeos e outros media de comunicação (p. ex.: <i>press release</i> ; <i>policy brief</i> ; slides PPT).	Observação e análise dos pontos fortes e da mensagem da comunicação dos exemplos apresentados na aula.
5	Os níveis neurológicos. Fatores internos e externos que condicionam a comunicação. Sincronização cerebral interpessoal. Modelos de comunicação: “O Mapa não é o Território”.	
6	Filtros, Crenças e Valores. Metaprogramas e comportamentos previsíveis. Processos pessoais: emoções e convicções. Exemplos de como crenças, valores, etc., afetam a comunicação e a cooperação.	Exercícios em grupos: identificação de valores fundamentais de cada aluno em diferentes contextos.
7	A importância do <i>rapport</i> . Auto-observação e <i>feedback</i> como ferramentas de sucesso. <i>Sandwich feedback</i> . Formulário de apoio ao <i>feedback</i> .	Visualização de pequenos vídeos e treino conjunto em dar <i>feedback</i> à comunicação.
8 Apresentações orais	Cada aluno faz uma apresentação oral (2 a 4 minutos, dependendo do número de alunos) sem recurso a media. O tema é acordado com os alunos. Por exemplo: falarem sobre o seu <i>hobbie</i> favorito. Cada apresentação é seguida de <i>feedback</i> dados por dois colegas.	
9	Métodos simples para estabelecer melhores contactos: Resignificação, Ponte para o futuro e Suposição de Intenções Positivas	Questionário aos alunos (feito na aula) usando a aplicação <i>Mentimeter</i> , sobre como foi a experiência da

Módulo	Abordagem Teórico-prática	Abordagem Prática
		apresentação em público e sobre receber e dar <i>feedback</i> . Debate sobre os resultados obtidos.
10		Na sequência do debate da aula anterior, avaliação conjunta dos desafios e oportunidades das apresentações em público. Resposta a dúvidas. Exercícios para consolidação de aprendizagens.
11	<i>Tema da aula escolhido pelos alunos, por votação online numa lista de temas facultada. Pode ser conteúdo de matéria dada ou outro tema.</i>	
12	Diferentes media e tipos de comunicação. Comunicação criativa. Aspectos diferenciadores da colaboração interpessoal, em equipa, entre organizações, etc. Nuances da comunicação em diferentes ambientes e com recursos distintos. Como abordar e melhorar os desafios de comunicação.	
13	As diferentes perceções e papéis: <i>"saber colocar-se no seu lugar"</i> e <i>"saber colocar-se no lugar do outro"</i> . Mediação da informação em ciências	Exercício de <i>role playing</i> , perante vários cenários e desafios de comunicação e diversas audiências (p. ex.: investigadores; técnicos;

Módulo	Abordagem Teórico-prática	Abordagem Prática
	do ambiente. Perceção do essencial e informar sobre metodologias.	promotores; jornalistas; decisores políticos; sociedade civil - adultos e crianças). Alguns cenários possíveis deste exercício são os casos apresentados na aula 2.
14 Apresentações orais	Apresentações orais dos trabalhos de grupo dos alunos. Podem ser usados meios de apoio como audiovisuais ou outros, encorajando-se formas criativas de comunicar. O(s) tema(s) é(são) definido(s) em conjunto com os alunos.	
15	Balanço final da UC	Preenchimento pelos alunos de um questionário de avaliação e sugestões para a UC (sobre os conteúdos, os exercícios práticos e os métodos de avaliação)
Exame final	Esta avaliação será necessária para quem tiver faltado a alguma das 2 avaliações efetuadas nas aulas 8 ^a e 9 ^a e/ou 15 ^a e 16 ^a . É facultativa para quem desejar subir a nota.	O exame escrito finaliza com 30 minutos de perguntas para serem respondidas oralmente pelos alunos, após a entrega da componente escrita.

Considera-se que as aulas devem ser vivas e, elas próprias, refletirem o contexto criativo que a disciplina invoca. O conteúdo programático deve ser transmitido num ritmo ajustado à turma, procurando corresponder ao nível e dinâmica de aprendizagem da média, sem esquecer ninguém e dando, aos mais e menos preparados, oportunidades idênticas de se desenvolverem ao seu ritmo. As competências de comunicação também

dependem de fatores individuais e das vivências no ambiente social e familiar. O que se pretende é que cada estudante tenha maior consciência dos fatores envolvidos na comunicação e das suas próprias competências na comunicação, predispondo-se para um processo de aprendizagem que não deverá terminar após a conclusão da disciplina.

7 Avaliação

A avaliação deve ser diversificada, de modo a facilitar que cada aluno se possa sentir confortável em pelo menos uma das áreas de avaliação. Estando-se perante a aquisição de competências práticas de comunicação e *self-awareness*, e num contexto de aulas teórico-práticas e práticas, a participação dos alunos nas aulas e nos exercícios e apresentações constituirão componentes importantes da avaliação e cada aluno terá que se comprometer em assistir a 80% das aulas para ter aproveitamento na disciplina. O Quadro 3 elenca as possibilidades de avaliação, sendo algumas obrigatórias e outras facultativas. Entende-se que o exame final deve ser uma proposta com duas vertentes:

- i. Obrigatória para todos os estudantes que não cumprirem as 4 etapas de avaliação contínua e trabalho autónomo;
- ii. Uma experiência facultativa de consolidação da matéria dada, que pode apoiar os alunos que o desejem a subir a classificação final.

Na primeira aula da Unidade Curricular é apresentado o sistema de avaliação e acordado com a turma quais os pesos relativos a usar em cada componente da avaliação, encontrando-se listado, na página seguinte, o que seria a base inicial para esta negociação.

A proposta de avaliação é feita assumindo um número de alunos entre 15 e 30 e poderá ser ajustada na presença de um número diferente desta gama. É importante que na última aula possa existir uma conversa franca, entre docente e alunos, sobre a unidade curricular, seus conteúdos, ênfase dado a cada tópico, facilidades e desafios, de modo a apoiar ajustes futuros. Também será oportuno complementar esta discussão com um questionário de preenchimento online, com opção de manter o anonimato.

A Figura 3 apresenta esquematicamente o processo de avaliação, incluindo a avaliação da UC.

Quadro 5. Descrição da avaliação contínua.

Avaliação contínua e trabalho autónomo a ser apresentado em prazos acordados com os alunos (exceto a avaliação que decorre em aulas definidas)		
Momento	Trabalho autónomo dos alunos (individuais e em grupo)	Objetivo e percentual relativo de avaliação
Após módulo 3	Cada aluno vai promover a realização dos questionários de auto-avaliação do estilo de comunicação junto a 3 pessoas próximas (p. ex. agregado familiar) e explicar a estas pessoas o que significa cada estilo, com base no conteúdo das aulas e na leitura de Losier (2011). Entrega pelo aluno de um pequeno relatório (3 páginas) sobre a experiência e as aprendizagens.	Este trabalho autónomo permitirá aos estudantes familiarizarem-se com os sistemas de representação e, ao aplicar a pessoas com quem se relacionam, descobrir como os sistemas de representação proporcionam chaves de comunicação. Representa 20% da avaliação contínua.
Módulo 8	Preparação das apresentações orais	Estas aulas constituem o primeiro teste de avaliação. Serão avaliados tanto a apresentação feita como a adequação dos <i>feedbacks</i> dados. Representa 30% da avaliação contínua.
Após módulo 10	Cada aluno preenche um questionário sobre a experiência de falar perante a turma, de receber e de dar <i>feedbacks</i> . Vai também avaliar qual o impacto dos conhecimentos e experiências recebidos na UC (até à data) na forma como comunica.	O objetivo deste questionário é estimular no discente uma integração crítica dos conhecimentos, bem como uma autoconsciência do processo de aprendizagem. Representa 20% da avaliação contínua.
Módulo 14	Escolha da abordagem e preparação das apresentações orais em grupo (2-3 estudantes)	Estas aulas constituem o segundo teste de avaliação. Serão avaliados tanto a apresentação como a dinâmica do grupo, nomeadamente: se todos os alunos tiveram um papel no trabalho; se houve um ajuste deste papel às competências e pontos fortes de cada aluno (<i>cf.</i> Sistemas de representação individuais); o equilíbrio no conteúdo e nas linguagens da apresentação; se o objetivo pretendido foi bem atendido na conceção da apresentação. Cada grupo será convidado a dizer o que, na sua opinião, fez bem e o que pode melhorar. Representa 30% da avaliação contínua.

Figura 6- Representação esquemática do processo de avaliação incluindo a avaliação da UC. (AC= Avaliação Contínua; UC= Unidade Curricular).

Bibliografia fundamental

No que diz respeito à bibliografia para esta UC, considera-se benéfico para os alunos recomendar uma bibliografia fundamental, incluindo a sugestão de locais da internet. Esta bibliografia é aquela que serve de referência aos estudantes para se movimentarem nos principais assuntos da UC, trazendo-lhes um fio condutor, com conteúdos abordados nas aulas, bem como material para reflexão. Por essa razão não é extensa, procurando ser certa.

Os locais da internet constituem um apoio, auxiliando a formação dos alunos e a expansão das percepções, até numa forma diferenciada. Por exemplo, o site “Golfinho: O portal da PNL no Brasil” sugere filmes que trazem conteúdos de PNL imbuídos na sua trama.

Também materiais não publicados da candidata serão colocados à disposição dos alunos.

A lista de referências bibliográficas (capítulo 9) é um totalizador de referências (também usadas na preparação deste documento) incluindo a bibliografia fundamental. Esta lista também será colocada à disposição dos alunos, entendendo-se que, ao longo das aulas, será importante ir ajustando à disponibilização de informação e trazendo novos materiais que possam surgir e, ainda, convidando os alunos a partilhar informação e materiais que tenham identificado nas suas pesquisas.

Seguem-se as referências e documentação fundamentais para leitura e consulta:

Bibliografia fundamental

Altabbaaa, G.; Kabab, A. e Beranb, T.N. (2019) *Moving on from structured communication to collaboration: a communication schema for interprofessional teams*. Journal of Communication in Healthcare, (12) 3-4, pp. 160-169. doi.org/10.1080/17538068.2019.1675427

Amoah K.M.V. et al. (2019) *A qualitative assessment of perceived barriers to effective therapeutic communication among nurses and patients*. BMC Nurs. 18(4)1-8. doi.org/10.1186/s12912-019-0328-0.

Barbosa A.E e Matos R. (2017) *Water Management in a changing climate: Research at the service of society*. 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage 11-15 September, Prague, Czech Republic.

Barbosa, A. E et al. (2020) [*A Preservação da Serra de Carnaxide. Um imperativo, em prol da Qualidade de Vida das Populações, da Redução de Riscos Climáticos e do Desenvolvimento Sustentável.*](#) 34 pp, Movimento Preservar a Serra de Carnaxide.

Dooley, R. S.; Fryxell, G. E. e Judge, W. Q. (2000). *Belaboring the not-so-obvious: Consensus, commitment, and strategy implementation speed and success.* Journal of Management, 26, 1237-1257.

Figueira, J. (2016) *Descobrir a PNL. Um ensaio em redor dos temas da Programação NeuroLinguística e das suas aplicações.* 2ª edição atualizada, Smartbook. 327 pp.

Freitas, M.J. et al. (2018) [*Guidelines designed to create, feed and enhance “win-win” collaborations between researchers and stakeholders.*](#) 70 pp. D6.5., H2020 BINGO.

Granek, L. et al. (2017) *Oncologists' communication about end of life: the relationship among secondary traumatic stress, compassion satisfaction, and approach and avoidance communication.* Psycho-Oncology, 26:1980–1986. [doi:10.1002/pon.4289](#)

Lorentz, M.H. (1997) [*METAPROGRAMAS. A chave da comunicação pessoal e profissional.*](#) 28 pp.

Losier, M. J. (2011) *A Lei do Contacto. Como usar a programação neurolinguística para criar relações pessoais e profissionais perfeitas.* Pergaminho. Setembro 2011, 155 pp.

Matos, R; Barbosa, A.E. e Andrade, R. , Eds (2019). [*The BINGO E-Book: Contributions for a Better Future under Climate Change,*](#)102 pp..

Naftulin, D.H.; Ware Jr, J.E. e Donnelly, F.A (1973) *The doctor Fox lecture: a paradigm of educational seduction.* J. Med. Educ. 48, 630–635. Acesso através de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4708420>

Locais da Internet

Fabamaq: *Knowledge Sharing – Tools to understand People*

<https://www.fabamaq.com/p347-ks-tools-to-understand-people-pt>. Golfinho: O portal da PNL no Brasil: <https://golfinho.com.br/>

Neves, M. (2013) *Comunicação efetiva e eficaz com o metamodelo* (32 slides).

<https://pt.slideshare.net/nevesm/comunicacao-efetiva-e-eficaz-com-o-metamodel>.

Zenger J. e Folkman J. (2016) *What great listeners actually do.* Harvard Business Review website. hbr.org/2016/07/whatgreatlistenersactuallydo

Barbosa, A.E. (2017) - Material não publicado

Apontamentos pessoais da formação *Practitioner em Programação Neurolinguística*.

Slides *Power Point* e materiais facultados nas sessões, *Consciencializar a Comunicação I* e *Consciencializar a Comunicação II* (Pequeno Auditório do LNEC, novembro de 2017)

8 Referências bibliográficas

Altabbaaa, G.; Kabab, A. e Beranb, T.N. (2019) *Moving on from structured communication to collaboration: a communication schema for interprofessional teams*. Journal of Communication in Healthcare, (12) 3-4, pp. 160-169. doi.org/10.1080/17538068.2019.1675427

Amoah K.M.V. et al. (2019) *A qualitative assessment of perceived barriers to effective therapeutic communication among nurses and patients*. BMC Nurs. 18(4)1-8. doi.org/10.1186/s12912-019-0328-0.

Barbosa A.E e Matos R. (2017) *Water Management in a changing climate: Research at the service of society*. 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage 11-15 September, Prague, Czech Republic.

Barbosa, A. E. et al. (2020) [*A Preservação da Serra de Carnaxide. Um imperativo, em prol da Qualidade de Vida das Populações, da Redução de Riscos Climáticos e do Desenvolvimento Sustentável*](#). 34 pp, Movimento Preservar a Serra de Carnaxide.

Beghetto, R.A. e Madison, E. (2022) *Accepting the Challenge: Helping Schools Get Smarter about Supporting Students' Creative Collaboration and Communication in a Changing World*. Journal of Intelligence, (10) 80. doi.org/10.3390/jintelligence10040080

Berry (2006) *Can Computer-Mediated Asynchronous Communication Improve Team Processes and Decision Making? Learning from the Management Literature*. Journal of Business Communication, Volume 43, Number 4, pp. 344-366. [doi: 10.1177/0021943606292352](https://doi.org/10.1177/0021943606292352)

Braslauskas, J. (2021) *Developing intercultural competences and creativity: the foundation for successful intercultural communication*. Creativity Studies, 14(1), 197-217. <https://doi.org/10.3846/cs.2021.14583>.

Burrowsa, S.; Olivec, R.; O'Brienb, S. e Gallowaya, T. (2022) *Connection is key when there's no planet B: The need to innovate environmental science communication with transdisciplinary approaches*. Science of the Total Environment 853 158435. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.158435.

Chen, G. M. (2010). *The impact of intercultural sensitivity on ethnocentrism and intercultural communication apprehension*. *Intercultural Communication Studies*, 9, pp. 1-19.

Dooley, R. S.; Fryxell, G. E., e Judge, W. Q. (2000). *Belaboring the not-so-obvious: Consensus, commitment, and strategy implementation speed and success*. *Journal of Management*, 26, 1237-1257.

Figueira, J. (2016) *Descobrir a PNL. Um ensaio em redor dos temas da Programação NeuroLinguística e das suas aplicações*. 2ª edição atualizada, Smartbook. 327 pp.

Freitas, M.J. et al. (2018) [Guidelines designed to create, feed and enhance “win-win” collaborations between researchers and stakeholders](#). 70 pp. D6.5., H2020 BINGO. (pdf disponível online)

Granek, L. et al. (2017) *Oncologists' communication about end of life: the relationship among secondary traumatic stress, compassion satisfaction, and approach and avoidance communication*. *Psycho-Oncology*, 26:1980–1986. [doi:10.1002/pon.4289](#)

Hassell, M.D. e Cotton, J.L. (2017) *Some things are better left unseen: Toward more effective communication and team performance in video-mediated interactions*. *Computers in Human Behavior* 73 (2017) pp. 200-208. [doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.039](#)

Holmesa A. F.; Zhanga, S. e Harrisb B. (2018) *An analysis of teaching strategies designed to improve written communication skills*. *Accounting Education*. (28) 1, pp. 25–48. [doi.org/10.1080/09639284.2018.1477055](#)

Illingworth, S. (2020) *Creative communication – using poetry and games to generate dialogue between scientists and nonscientists*. *FEBS Letters* 594 (2020) 2333–2338. [doi:10.1002/1873-3468.13891](#)

Klenk, N., Fiume A., Meehan K., & Gibbes C. (2017) *Local knowledge in climate adaptation research: moving knowledge frameworks from extraction to co-production* *WIREs Clim Change*, e475. [doi: 10.1002/wcc.475](#)

Klenk, N. (2018) *Adaptation Lived as a Story. Why We Should Be Careful about the Stories. We Use to Tell Other Stories*. *Nature and Culture* (13), 3, pp. 332–355. [doi:10.3167/nc.2018.130302](#) ISSN 1558-6073

- Kwame A. e Petrucka, P.M (2021) *A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward*. BMC Nursing (2021) 20:158. doi.org/10.1186/s12912-021-00684-2
- Lorentz, M.H. (1997) *METAPROGRAMAS. A chave da comunicação pessoal e profissional*. 28 pp.
- Losier, M. J. (2011) *A Lei do Contacto. Como usar a programação neurolinguística para criar relações pessoais e profissionais perfeitas*. Pergaminho. Setembro 2011, 155 pp.
- Matos, R; Barbosa, A.E. e Andrade, R. (2019). [*The BINGO E-Book: Contributions for a Better Future under Climate Change*](#),102 pp..
- Mohr et al (2022) *A multi-disciplinary analysis of the exceptional flood event of July 2021 in central Europe. Part 1: Event description and analysis*. Natural Hazards and Earth System Sciences. Discussions. 44 pp. <https://doi.org/10.5194/nhess-2022-137> (acesso em novembro de 2022)
- Naftulin, D.H.; Ware Jr, J.E. e Donnelly, F.A (1973) *The doctor Fox lecture: a paradigm of educational seduction*. J. Med. Educ. 48, 630–635. Acesso através de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4708420>
- Nicola-Richmond, K.; Tai J. e Dawson, P. (2021) *Students'feedback literacy in workplace integrated learning: How prepared are they?*, Innovations in Education and Teaching International, [doi:10.1080/14703297.2021.2013289](https://doi.org/10.1080/14703297.2021.2013289)
- Salam, A. et al. (2022) *Communication Skills of Fresh Medical Graduates in a Malaysian Private University*. Bangladesh Journal of Medical Science Vol. 21 No. 02 April'22. 10pp. doi.org/10.3329/bjms.v21i2.58074
- Wangari, M.G.; Gichuhi D. M. e Macharia S. M. (2019) *Influence of Emotional Intelligence on Organizational Performance Among Insurance Companies in Kenya*. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research. [doi:10.25103/ijbesar.122.04](https://doi.org/10.25103/ijbesar.122.04)
- Wang, X. et al (2022) *Close spatial distance and direct gaze bring better communication outcomes and more intertwined neural networks*. NeuroImage 261, 119515. doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.119515.

Young, C. (2014) *The problem solution framework: process guidance for adaptation practitioners*. VISES Climate Change Working Paper No. 19, Victoria Institute of Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne.

Yuges, O. (2020) *Enhancing the development of intercultural communicative competence in business and study environments*. *Training, Language and Culture*, 4(1), 44-54. [Doi: 10.22363/2521-442X-2020-4-1-44-54](https://doi.org/10.22363/2521-442X-2020-4-1-44-54).

Locais da internet consultados

- Armstrong, L. (2009) Creativity and the research university. In *Changing Higher Education*. <https://www.changinghighereducation.com/2009/01/creativity-and-the-research-university.html>
- Civil and Environmental Engineering Northeastern (2022). Northeastern University, College of Engineering. <https://cee.northeastern.edu/academics/undergraduate-studies/communications-program/> (Consulta em abril de 2022)
- Fabamaq: *Knowledge Sharing – Tools to understand People* <https://www.fabamaq.com/p347-ks-tools-to-understand-people-pt>. Acesso em novembro de 2022.
- John Hopkins Whiting School of Engineering (2022) <https://ep.jhu.edu/courses/575753-communication-of-environmental-information-and-stakeholder-engagement/> (Consulta em abril de 2022)
- Neves, M. (2013) *Comunicação efetiva e eficaz com o metamodelo* (32 slides). <https://pt.slideshare.net/nevesm/comunicacao-efetiva-e-eficaz-com-o-metamodel>.
- MITCommLab (2022) <https://mitcommlab.mit.edu/cee/about-the-comm-lab/> (Consulta em abril de 2022)
- University of Cambridge (2022) <https://cisl-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/university-of-cambridge-communication-for-influence-and-impact-online-short->

[course/?ef_id=c:563878477634_d:c_n:g_ti:kwd-41964122_p:k:communication_m:p_a:132969100511&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuzkAqzITWoLpVHISIQMM34bGrT0YloRv7GNwKjGW4uv5wT70r5dS0aAprgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds](https://www.coursera.org/course/?ef_id=c:563878477634_d:c_n:g_ti:kwd-41964122_p:k:communication_m:p_a:132969100511&gclid=Cj0KCQjwyMiTBhDKARIsAAJ-9VuzkAqzITWoLpVHISIQMM34bGrT0YloRv7GNwKjGW4uv5wT70r5dS0aAprgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds) (Consulta em abril de 2022)

- Zenger J, Folkman J. *What great listeners actually do*. Harvard Business Review website. <https://hbr.org/2016/07/whatgreatlistenersactuallydo>. Acesso em novembro de 2022.

